

Командная проектная деятельность на базе технопарка как метод интеграции иностранных студентов в образовательном процессе современного вуза

Т. А. ГИЛЬДИНА, Э. П. ЧЕРНЫШОВА, Е. А. ИГЛИНА, К. С. ПОДОЛЬСКАЯ

АННОТАЦИЯ

Введение. Работа с иностранными студентами сегодня стала неотъемлемой частью образовательного процесса современного вуза. Для успешной реализации программы международного обмена необходимо учитывать национальные особенности включенных в образовательный процесс студентов и преподавателей, но при этом сохранять ценностные образовательные и культурные ориентиры принимающего вуза и максимально эффективно интегрировать иностранных обучающихся в образовательный процесс и социокультурную среду.

Цель исследования: поиск путей совершенствования процесса интеграции иностранных студентов в образовательную и социокультурную среду посредством командной проектной деятельности в технопарке.

Материалы и методы. Материалами исследования послужили нормативно-правовые документы, определяющие организацию образовательной деятельности, актуальные российские и зарубежные исследования, данные опроса профессорско-преподавательского состава и студентов, а также практические результаты командной проектной деятельности. В эксперименте приняло участие 144 иностранных студента Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена в рамках прохождения учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (далее – технопарк РГПУ) в период 2022-2024 гг. Методы исследования: метод включенного педагогического наблюдения; опрос; описание локального педагогического опыта; анализ практического результата учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка РГПУ с 2022 по 2024 г.

Результаты. Анализ практических результатов командной проектной деятельности в период 2022-2024 гг, в которой приняли участие 330 студентов Института художественного образования (из них 144 – иностранные студенты, преимущественно из КНР) и выполненных проектов (84 проекта, из которых 7 проектов были выполнены командами в смешанном составе (российские и иностранные студенты); 24 проекта выполнялись в командах, полностью состоящих из иностранных студентов; 53 проекта были выполнены в группах, состоящих из российских студентов) выявил, что программа учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка РГПУ им. А. И. Герцена имеет высокий потенциал в процессе интеграции иностранных студентов в академической и социальной системах. Обосновано, что организация командной работы позволяет обеспечить достижение студентами цели проектной деятельности в установленные сроки и исключить риски, связанные с незавершенностью итогового проекта. Определено, что задачи, которые обучающиеся решают в ходе прохождения практики, создают условия для мобилизации активности в академической области, а сроки и способы организации повышают социальную активность и уровень интеграции в образовательный процесс и социокультурную среду.

Заключение. Проведенное исследование специфики процесса прохождения учебной практики на базе технопарка РГПУ, включающее анализ результатов практической деятельности студентов, позволило обозначить перспективы планирования этого вида практики, с учетом специфики работы с иностранными студентами, связанной с разработкой новых и уточнении существующих образовательных программ; реализацией практико-ориентированного подхода в подготовке художника-педагога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

проектная деятельность, технопарк, командная деятельность, иностранный обучающийся, организация учебной практики

Для цитирования: Гильдина Т. А., Чернышова Э. П., Иглина Е. А., Подольская К. С. Командная проектная деятельность на базе технопарка как метод интеграции иностранных студентов в образовательном процессе современного вуза // Перспективы науки и образования. 2025. № 5. С. 230–246. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.15>

Поступила: 16.04.2024 | Одобрена: 21.06.2025 | Опубликовано: 31.10.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Team-based project activities in a technopark as a method of integrating international students into the educational process of a modern university

T. A. GILDINA, E. P. CHERNYSHOVA, E. A. IGLINA, K. S. PODOLSKAYA

ABSTRACT

Introduction. Working with international students has become an integral part of the educational process at contemporary universities. For the successful implementation of international exchange programs, it is essential to consider the national characteristics of students and faculty involved, while simultaneously preserving the core educational and cultural values of the host university, thus effectively integrating international students into both the educational process and sociocultural environment.

The aim of the research: identifying ways to enhance the integration process of international students into the educational and sociocultural environment through team-based project activities conducted within a technopark setting.

Materials and methods. The research utilized regulatory and legal documents defining educational activities, contemporary Russian and international studies, survey data from faculty members and students, and practical outcomes from team-based project activities. The experimental group consisted of 144 international students from the Institute of Art Education of the Herzen State Pedagogical University of Russia (Herzen University), participating in subject-specific educational internships at Herzen University's Technopark from 2022 to 2024. Research methods included participant pedagogical observation, surveys, documentation of local pedagogical practices, and analysis of practical outcomes of educational internships conducted at the Herzen University Technopark during 2022–2024.

Results. Analysis of practical outcomes from team-based project activities conducted between 2022–2024, involving 330 students from the Institute of Art Education (144 of whom were international students, primarily from China), showed that out of 84 completed projects, 7 were conducted by mixed teams of Russian and international students, 24 projects were carried out by teams consisting exclusively of international students, and 53 projects were completed by groups of Russian students. The study revealed significant potential of the subject-specific educational internship at Herzen University Technopark for integrating international students into both academic and social systems. It was demonstrated that structured teamwork enables students to successfully achieve project objectives within defined timelines, minimizing risks associated with incomplete final projects. It was also found that the tasks completed during the internship mobilized students' academic engagement, while the timing and organizational approach enhanced their social activity and overall integration into the educational and sociocultural environments.

Conclusion. The conducted research, analyzing specific features of the educational internship process at Herzen University Technopark, allowed the identification of promising approaches for planning internships. This particularly involves considering specific requirements for working with international students, including the development and refinement of educational programs, as well as the implementation of practice-oriented approaches in the professional training of art educators.

KEYWORDS

project activities, technopark, team activities, international student, educational internship organization

For Citation: Gildina, T. A., Chernyshova, E. P., Iglina, E. A., & Podolskaya, K. S. (2025). Team-based project activities in a technopark as a method of integrating international students into the educational process of a modern university. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (5), 230–246. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.15>

Received: 16 April 2025 | Approved: 21 June 2025 | Published: 31 October 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время система российского высшего образования находится в процессе серьезных изменений. Однако неизменным остается сохранение в качестве приоритетного направления установление партнерских отношений с международным образовательным и научным сообществом в соответствии с единой внешней государственной политикой Российской Федерации. Согласно декларации ЮНЕСКО о принципах международного культурного сотрудничества, достижение мира и благосостояния возможно путем сотрудничества всех народов, в частности, в области образования [1]. Установка на поддержку межкультурной коммуникации находит свое отражение во всеобщей декларации о культурном разнообразии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в которой отмечено, что залогом социальной сплоченности и жизнеспособности гражданского сообщества становится политика, поощряющая интеграцию граждан, а культурный обмен способствует развитию творческих способностей [2]. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека на 35 сессии совета по правам человека подчеркивается ключевое значение для образовательной системы существования качественных образовательных программ и их доступности, соответствия культурным традициям и адаптивности к различным изменениям и требованиям, обусловленными культурным и социальным разнообразием [3, с. 6]. Образование в свою очередь должно способствовать обеспечению толерантности и социальной интеграции человека [3, с. 7].

Говоря о российской нормативно-правовой базе, необходимо обратить внимание на содержание Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором одной из основных задач правового регулирования является создание условий для получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства [4]. В документе Федерального агентства по делам национальностей России от 17.11.2020 № 142 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации»» одной из задач государственной национальной политики Российской Федерации называется успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество [5].

Вопрос интеграции иностранных студентов в образовательный процесс и социокультурную среду Института художественного образования Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена остается актуальным на протяжении многих лет. Благодаря устойчивым профессиональным связям с Китайской Народной Республикой (КНР) образовательные программы Института художественного образования привлекают большое количество иностранных абитуриентов. На сегодняшний день Институт принимает абитуриентов на программы бакалавриата, магистратуры, ассистентуры–стажировки и аспирантуры, куда поступает большое количество иностранных обучающихся. Необходимо отметить, что из числа всех иностранных обучающихся Института доля студентов из КНР составляет более 95%. Популярность России среди абитуриентов из КНР, как страны для получения образования согласуется с устоявшимся имиджем сильной традиционной российской педагогической школы [6, с. 156], в особенности в системе художественного образования.

В отличие от студентов из ближнего зарубежья и бывших союзных республик, язык, образовательные и культурные установки студентов из КНР значительно отличаются, поэтому специфика работы именно с этой категорией иностранных обучающихся стала наиболее актуальной за годы взаимодействия.

Согласно тексту приказа № 1426 от 04.12.2015 Министерства Образования и Науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)», выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к педагогической, проектной, исследовательской и культурно-просветительской видам деятельности [7]. В рамках проектной деятельности выпускник должен уметь решать задачи по проектированию содержания образовательных программ и современных педагогических технологий. Поэтому проектная деятельность в рамках учебной практики представляется эффективным инструментом освоения профессиональных компетенций.

В настоящее время вопрос совершенствования образовательной системы включен в число актуальнейших, в том числе с учетом грядущей образовательной реформы. По этой причине

можно отметить постепенный рост исследовательского интереса, направленного на поиск оптимальных методов и инструментов совершенствования педагогической деятельности.

Международное сотрудничество в рамках высшего образования является значимым вопросом, связанным с международной средой развития и национальной политикой [8]. Одной из характерных черт общемирового процесса глобализации, считается образовательная миграция, которая обуславливается необходимостью получения образования и межкультурной компетентности [9, с. 1236]. Тенденция последних лет призывает активнее включаться в дискуссию о проблеме адаптации и интеграции иностранных студентов в российскую образовательную систему и социокультурную среду [10], а также в процесс интернационализации российского образования. Обозначенное направление включает различные аспекты, от специфики организации академической мобильности в системе международной деятельности вуза [11] до анализа основных подходов по привлечению иностранного студента в национальные вузы [12]. Необходимо заметить, что в системе академической мобильности нужно учитывать двусторонность процесса культурного взаимодействия, а среди ключевых проблем, препятствующих успешной адаптации и интеграции иностранных студентов в российскую образовательную среду, сегодня выделяют: учебно-познавательная проблема, связанная с языковыми навыками студента, что становится ключевым фактором академического успеха [13]; психофизиологическая проблема, связанная со сменой бытовых условий и климата; социокультурная проблема, связанная с изменением этнокультурной и межнациональной среды [14, с. 249], а также с затруднениями включения студента в социально-правовую среду вуза. В этом контексте знание местного языка (языков) все чаще признается условием приобретения прав в принимающей стране. Помимо обозначенных проблем в российской образовательной системе существует разногласие между направленностью на интернационализацию и готовностью системы социокультурной адаптации в вузах [15, с. 121]. Перечисленный перечень проблем соотносится с данными международной практики [16], что говорит об универсальности в разработке подходов их решения.

Говоря об опыте работы с иностранными студентами в области художественного образования, можно отметить применимость упомянутых выше проблем и по отношению к творческим направлениям.

Одним из эффективных методов организации деятельности в высшей школе становится проектная деятельность, которая выступает в качестве активной методики обучения [17, с. 3] Эффективность активных методов обучения подтверждается многочисленными исследованиями в области педагогики высшей школы [18, с. 8]. Например, метод проектного обучения рассматривается, как возможность развития коммуникативных и командной работы [19, с. 2].

Изменения в потребностях общества требуют развития практико-ориентированного обучения, повышения роли самостоятельной работы студента [20], что ставит вопрос о необходимости разработки и включения в образовательный процесс инновационных педагогических стратегий и технологий [21, с. 6]. Сегодня уделяется значительное внимание проектному обучению, как одному из инновационных методологических подходов применение которого позволяет студентам университета использовать свои знания на практике [22]. Важной особенностью проектной деятельности является то, что в рамках ее реализации происходит не только адаптация к учебной деятельности, но и к будущей профессиональной [23]. Проектное обучение показывает свою эффективность и способствует мотивированности и вовлеченности в процесс обучения [24, с. 14]. Проектный подход способствует развитию индивидуальной образовательной траектории обучающегося, благодаря чему он более эффективно осваивает компетенции, позволяющие ему в дальнейшем самостоятельно планировать свой индивидуальный маршрут, видеть и осмысливать направления компетентностного роста и саморазвития, адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности [25, с. 113]. Кроме того, проектный подход имеет особое значение в рамках педагогического образования, он способствует формированию видения будущей педагогической деятельности с учетом современных требований и ценностных ориентаций самого обучающегося [26, с. 153].

Отдельно выделяется практико-центрированное образование, целью которого является подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности, где практические формы обучения становятся первичными, а программы реализуются при участии социальных партнеров и представителей работодателей [27, с. 85]. Кроме того, развитие механизма взаимодействия университета с организациями в рамках проектного обучения способствует реализации подхода «Обучение служением» [28, с. 152].

Включение иностранных обучающихся в проектную деятельность является важной задачей, связанной не только с необходимостью разработки профессиональных компетенций, но и с адаптацией студентов в процессе обучения в университете [29], целью которой является преодоление психологических, учебно-познавательных и социокультурных трудностей, с которыми могут столкнуться иностранные студенты. Одним из значимых условий проектной деятельности становится включение командной работы. Организация командной работы среди студентов на этапах подготовки, реализации и презентации проекта не только развивает навыки совместной работы, но и улучшает опыт обучения, объединяя разнообразные идеи и точки зрения [30], что тоже может способствовать усовершенствованию процесса интеграции иностранных студентов в образовательную и социокультурную среду посредством командной проектной деятельности.

В ходе поисков современных подходов к организации проектной деятельности студентов выделяется направление по исследованию возможностей технопарка как образовательной площадки и средства для формирования универсальных и профессиональных педагогических компетенций [31]. Несмотря на наличие широких возможностей технопарка для формирования навыков социального взаимодействия и командной работы, по большей части исследования обращены к вопросу возможностей технопарка в проектной деятельности студентов специальностей технической направленности [32]. Данный факт позволяет поставить на повестку вопрос проведения исследования с учетом специфики художественного образования.

Целью нашего исследования является: поиск путей усовершенствования процесса интеграции иностранных студентов в образовательную и социокультурную среду посредством проектной деятельности в технопарке. Исследование опирается на анализ результатов командной проектной деятельности студентов Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена в рамках прохождения учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка РГПУ.

Следует отметить, что необходимость развития средств адаптации и интеграции иностранных обучающихся в образовательный процесс согласуется с Программой развития РГПУ им. А. И. Герцена на 2024–2030 годы, согласно которой совершенствование системы социализации иностранных студентов и развитие инструментов обратной связи, вовлечение иностранных граждан в общественную жизнь, добровольческую, культурно-досуговую деятельность является одним из приоритетных направлений развития университета [33].

Представляется, что изучение проблематики интеграции иностранных студентов в российскую образовательную систему оптимально осваивать в академических и социокультурных областях. Обращение к академической области позволяет оценить степень вовлеченности иностранного студента в образовательный процесс, проанализировать академическую успеваемость, рассмотреть образовательные приоритеты, расставленные студентом, оценить поставленные индивидуальные цели и задачи, проанализировать результаты практической деятельности. В социокультурной области на первый план выходят вопросы результата взаимодействия студента с однокурсниками, профессорско-преподавательским составом и куратором академической группы, оценка степени интереса и вовлеченности во внеурочную и воспитательную деятельность. Количество обозначенных аспектов указывает на перспективность направления исследования. Настоящее исследование обращается к аспекту анализа результатов практической деятельности студентов Института художественного образования в рамках учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка РГПУ. Данное направление было выбрано благодаря уникальному сочетанию возможностей и условий реализации практики в технопарке, а также сравнительно новому опыту ее реализации в вузе в рамках образовательных программ, включающих в себя не только педагогическую, но и художественную направленность. Отличительными особенностями учебной (предметно-содержательной) практики можно назвать:

- прохождение практики единым потоком 3 курса в 5 семестре, на всех образовательных программах направления «Педагогическое образование»;
- длительность практики. Практика проходит в течение всего 5 семестра (с 1 сентября по 28 декабря);
- процесс организации практики предполагает объединение студентов в команды по 4–6 человек для подготовки проекта;
- ключевой целью практики является разработка и создание проекта, который должен содержать образовательный, методический, просветительский, воспитательный или социальный компонент;

- проект не имеет ограничения по предметной области или тематике, что позволяет студентам обратиться к сферам, лежащим вне круга постоянных образовательных задач и проявить направленность личных интересов;
- в процессе практики студентам необходимо организовать коммуникацию внутри команды и кураторами практики для достижения наилучшего результата;
- практическим результатом становится подготовка оригинал-макета в материале, по уровню задумки и техническому исполнению которого можно оценить уровень сформированности профессиональных компетенций всех вовлеченных студентов;
- процедура защиты проекта позволяет оценить готовность студентов к защите выпускной квалификационной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель исследования определила подход к организации проектной деятельности иностранных студентов в контексте процесса их интеграции в российскую образовательную и социокультурную среду.

Теоретическое обобщение исследования опирается на анализ нормативно-правовых документов, определяющих организацию образовательной деятельности, актуальные российские и зарубежные исследования, данные опроса профессорско-преподавательского состава и студентов, а также практические результаты командной проектной деятельности 144 иностранных студентов Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена в рамках прохождения учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка РГПУ в период 2022–2024 гг. Всего оценке подверглись 84 проекта, из которых 7 проектов были выполнены командами в смешанном составе (российские и иностранные студенты); 24 проекта выполнялись в командах, полностью состоящих из иностранных студентов.

Методология исследования опирается на: анализ научно-методической литературы и нормативных документов; анализ статистических данных студенческого контингента Института художественного образования; метод включенного педагогического наблюдения; метод опроса студентов и педагогов, курирующих практику; описание локального педагогического опыта; анализ практического результата учебной практики с 2022 по 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Технопарк универсальных педагогических компетенций РГПУ им. А. И. Герцена (технопарк РГПУ) был реализован в 2021 г. по инициативе Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках программы «Учитель будущего поколения России» и национального проекта «Образование».

Миссией технопарка является создание условий, в которых команды обучающихся – будущих учителей и педагогов – могут создавать и апробировать вместе с научными руководителями и партнерами авторские образовательные продукты, разрабатывать уникальные методики и дидактические комплекты для изменения качества образования [34].

Реализация учебной практики на базе технопарка РГПУ берет свое начало с сентября 2022 г. в качестве пилотного этапа программы развития проектной деятельности студентов. Институт художественного образования был в числе первых подразделений, включившихся в этот процесс. Программа практики и задачи подразумевают реализацию проектной деятельности студентов-педагогов 3 курса в 5 семестре (сентябрь–декабрь) на площадке технопарка, оснащенного высокотехнологичным оборудованием.

В рамках практики студенты должны разработать и реализовать командный проект с использованием оборудования технопарка, который должен содержать образовательный, методический, просветительский, воспитательный или социальный компонент. В процессе прохождения учебной практики обучающиеся должны решить ряд задач и сопряженных с ней трудностей.

1. Организация командной работы. Команды могут формироваться из студентов разных групп и направлений подготовки. Такая форма работы непривычна для обучающихся художественных направлений подготовки, поскольку творческий процесс зачастую достаточно индивидуализирован. Поэтому объединение в команду, внутри которой необходимо определить одну цель, согласовать пути ее достижения, распределить задачи с учетом желаний и способностей каждого члена коллектива, реализовать проект с учетом установленных сроков – задача более сложная, чем для студентов, обучающихся на программах, где в образовательном процессе естественным образом присутствуют командные формы работы.

2. Подробное планирование и разработка итогового прототипа. Команда должна подготовить «пользовательские истории» – ответы на вопросы «что?», «для кого?», «зачем?» и «почему?». Вопросы позволят сформулировать четкие технические характеристики будущего проекта и его модели-прототипа, что способствует пониманию необходимости и обязательности данного этапа работы. Это один из этапов практики, где процесс интеграции идет особенно активно. Студенты начинают представлять реальных людей, которые будут использовать их продукт, обстоятельства и условия применения этого продукта.

На протяжении всей практики кураторы обращают внимание студентов на обоснование перспектив применения проектов после окончания практики. Практико-ориентированность выступает ключевым критерием в будущей оценке итогов практики. Проект можно использовать на летней практике в лагере или на занятиях со школьниками во время педагогической или стажерской практики, можно принять участие в конференции или конкурсе/выставке по профилю, рассмотреть возможность подачи заявки на студенческий грант или развить тему в выпускной квалификационной работе. Все эти перспективы позволяют студентам увидеть более широкий спектр направлений применения полученных результатов.

За три года существования учебной практики на базе технопарка в ней приняло участие 330 студентов Института художественного образования, из них 144 – иностранные студенты, преимущественно из КНР (Соотношение российских и иностранных студентов по годам: 164/79 (2022–2023 уч. г.); 115/47 (2023–2024 уч. г.); 51/18 (2024–2025 уч. г.)) (см. рис. 1). За время существования практики студенты выполнили 84 проекта, из которых 7 проектов были выполнены командами в смешанном составе (российские и иностранные студенты); 24 проекта выполнялись в командах, полностью состоящих из иностранных студентов; 53 проекта были выполнены в группах, состоящих из российских студентов (см. рис. 2).

Рисунок 1 Соотношение студентов Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, прошедших практику на базе технопарка РГПУ в период с 2022 по 2024 гг.

Анализ статистических данных показал, что иностранные студенты чаще объединяются в более многочисленные по составу команды, чем российские студенты. Возможно, это связано с переносом социальной привычки к формированию микрогрупп внутри студенческого коллектива в период адаптации. В данном случае в состав таковых формируется исключительно из соотечественников, что может оказаться проблемой [35, с. 339]. Эта социальная привычка к формированию микрогрупп замедляет процесс интеграции иностранных студентов в социокультурную и образовательную среду, а также затрудняет процесс межкультурной коммуникации [36]. Но в разрезе глобализации образовательных систем развитие навыком межкультурной коммуникации видится необходимым условием [37].

Рисунок 2 Соотношение типов команд по контингенту в период с 2022 по 2024 гг.

В связи с этим возникло предположение, что внесение изменений в положение по практике, где одной из рекомендаций к работе над проектом будет отмечено формирование команд со смешанным составом, будет способствовать усилению активности процесса интеграции. Данное предложение в качестве эксперимента будет внесено в практические рекомендации по составу команд в 2025–2026 учебном году.

При анализе результатов практической деятельности студентов необходимо учитывать особенности подготовки проекта:

- представление студента о направленности проекта и внешнем виде итогового макета;
- степень развитости профессиональных компетенций;
- субъективные вкусовые и эстетические предпочтения всех участников команды;
- наличие культурных и этнических особенностей.

Можно отметить, что наиболее интересные проекты выполнены на основе материалов, затрагивающих вопросы национальной культуры. Российские студенты часто выбирают элементы эпоса и мифов народов России, а иностранные студенты из КНР обращаются к традициям и культуре Китая. В смешанных по составу командах можно наблюдать смешение и интеграцию культур. Если посмотреть статистику направленности и тематики проектов, то становится очевидно, что команды, состоящие полностью из иностранных студентов, чаще всего выбирают два типа проектов: адаптация образовательных игр своей страны с учетом целей и задач практики и привнесение в игру компонентов профессиональной направленности или проекты, посвященные Санкт-Петербургу и РГПУ им. А. И. Герцена (см. рис. 3–6). Направленность проектов позволяет предположить, что иностранные студенты таким образом демонстрируют свою заинтересованность и понимание социокультурной среды, стремятся к культурному и образовательному обмену со студентами и преподавателями принимающего вуза. В технико-технологическом плане студенты из КНР часто обращаются в образовательных проектах к своим национальным видам и техникам искусства. Одновременно с этим происходит и обратный процесс – иностранные студенты с энтузиазмом включаются в проекты, основанные на ценностях российской и славянской культуры.

Самые распространенные проекты, реализуемые в командах со смешанным составом участников, это пособия и социальные проекты с выраженным культурным или этническим компонентом. Команды, состоящие полностью из иностранных студентов (чаще всего из КНР), в основном выбирают для реализации перевод и адаптацию к задачам практики свои национальные игры. Также студенты часто выбирают образовательные и просветительские проекты, которые презентуют различные аспекты китайской культуры. Поскольку в художественной практике Китая очень развита сфера сувенирной продукции, а значительная часть иностранных студентов обучается на направлениях, связанных с декоративным искусством и дизайном, особенно популярными среди иностранных студентов становятся проекты по созданию сувенирной продукции, посвященной РГПУ им. А.И. Герцена и Институту художественного образования, и ассортимент

вариантов очень широк. Например, встречались проекты по разработке книжных закладок из шпона с гравировкой изречений известных философов, складного веера с гравировкой, сувенирных значков, брелоков и магнитов с символикой Института или РГПУ им. А.И. Герцена.

Рисунок 3 Виды проектов 2022–2024 гг. Общая статистика.

Рисунок 4 Виды проектов команд со смешанным составом 2022–2024 гг.

Рисунок 5 Виды проектов команд, полностью состоящих из иностранных студентов 2022–2024 гг.

Рисунок 6 Виды проектов команд, состоящих из российских студентов 2022–2024 гг.

Практические результаты учебной практики позволяют утверждать, что уровень интеграции иностранных студентов, проявивших себя на протяжении практики, достаточно высокий. Основное количество проектов, направленных на применение в профессиональной деятельности в контексте системы российского образования, позволяет предположить, что иностранные студенты рассматривают для себя возможность остаться и трудоустроиться после окончания обучения, что соответствует стремлению государства не просто дать образование иностранным студентам, а создать условия для того, чтобы выпускники-иностранцы оставались для работы на территории Российской Федерации. Подтверждением этому можно считать внесение в 2013 г. (а затем и в 2022 г.) изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии с этими изменениями иностранные студенты имеют право трудоустроиваться без разрешения на работу (по студенческой визе) в свободное от учебы время, но в пределах субъекта РФ, где они обучаются, а также в период учебы в образовательной организации, где они учатся [38].

В ходе прохождения практики, работы над проектами можно отметить следующие особенности, позитивно влияющие на процесс интеграции: иностранные студенты глубже погружаются в систему российского образования и культуру; лучше понимают особенности российского менталитета и существующих социальных установок.

Учебную практику в технопарке условно можно разделить на несколько этапов, в реализации которых можно выделить компоненты процесса интеграции иностранных студентов:

- 1 этап — формирование команд. В ходе этапа можно оценить степень взаимодействия российских и иностранных студентов, склонность сохранять состав микрогрупп, готовность включиться в команду других групп и направлений подготовки;
- 2 этап — поиск идей и оформление концепции проекта. Во время обозначенного этапа проявляются личные и профессиональные интересы всех членов команды и открывается возможность оценить направленность интересов, толерантность, социальную эмпатию;
- 3 этап — распределение ролей и объема работы внутри команды. В процессе данного этапа можно отследить степень взаимного уважения, ответственности и взаимооценки уровня сформированности профессиональных компетенций, обучающихся для справедливого распределения задач;
- 4 этап — работа над проектом. В данной части проявляются академические достижения, готовность учиться и работать над ошибками, ответственность, уровень понимания образовательных и культурных ценностей, целей и задач, умение работать в команде, способность видеть перспективы и оценивать риски;
- 5 этап — представление и защита проектов. Этап отличается возможностью отследить степень интереса к идеям и проектам других команд, глубину понимания значимости собственного проекта и перспективы его развития и применения;

- 6 этап — организации итоговой выставки. Во время выставки, которая проходит по результатам практики, презентуются все проекты, выполненные в текущем учебном году. Данный этап позволяет оценить интерес к идеям и продуктам практики среди преподавателей и студентов других курсов и подразделений, в том числе и иностранных. Итоговая выставка по результатам учебной практики включена также в работу с абитуриентами в рамках профориентационной работы Института, поскольку дает возможность продемонстрировать широту возможностей обучения в университете.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Можно согласиться с мнением, что в настоящее время на фоне тотальной цифровизации, производственная культура становится ключевой [39, с. 129]. Возникновение технопарка, как образовательной площадки позволяет сформировать будущему выпускнику необходимые компетенции. Результат опроса педагогического состава Института художественного образования и сотрудников технопарка РГПУ показал, что все вовлеченные сотрудники и преподаватели высоко оценивают уровень интеграции иностранных студентов в образовательный процесс посредством проектной деятельности.

Полученные нами данные согласуются с мнением авторов исследования о применении проектных технологий в профессиональном образовании, в котором проектное обучение рассматривается через ряд принципов, одним из которых является принцип интеграции, который предполагает сплоченность обучающихся и их взаимодействие [40, с. 245]. Обучение, в основе которого лежит метод проектов оказывает влияние на совершенствование методик преподавания, а также позволяет студентам приобрести профессиональные навыки [41].

Мы полагаем, что проектная деятельность выступает в качестве важной задачи, связанной с адаптацией иностранных студентов в процессе обучения в университете, целью которой является преодоление психологических, учебно-познавательных и социокультурных трудностей, с которыми могут столкнуться иностранные студенты. Кроме того, мы поддерживаем мнение П. А. Амбарово́й о том, что в рамках ведения проектной деятельности необходимо уделять особое внимание не только адаптации студентов к учебному процессу, но и к профессиональной деятельности [29, с. 212]. Результаты исследования созвучны с позицией Н. Н. Барковой, отмечающей особое значение проектного подхода для обучающихся на программах педагогического образования, способствующего формированию видения будущей профессиональной деятельности с учетом ценностных ориентаций обучающегося [26, с. 153].

Анализ результатов практической деятельности показал высокую заинтересованность иностранных студентов в изучении российской культуры и искусства, которые демонстрируют достаточно высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. В данном случае результаты согласуются с мнением, согласно которому проектная деятельность выступает как важнейший инструмент формирования будущей профессиональной компетентности, которая также может гарантировать успешную адаптацию профессиональной сфере [42, с. 34]. Но также была выявлена неравномерность в уровне сформированности тех или иных профессиональных навыков внутри одной команды, что говорит о влиянии личных, а не объективных факторов при усвоении учебной программы.

При оценке результатов проектной деятельности студентов можно учитывать исследование И. Н. Мишина, в котором выделена проблема субъективности в оценке результатов проектной деятельности и указано, что в среднем 10–30% студентов не справляется в реализации проекта в отведенные сроки [43, с. 147]. Необходимо отметить, что за время существования учебной практики на базе технопарка РГПУ все студенты Института художественного образования смогли завершить практику с достижением тех образовательных результатов, которые соответствуют программе подготовки и уровню образования (за исключением студентов, отчислившихся в процессе обучения). Фактором, повлиявшим на достижение такого результата, можно считать организацию командной, а не индивидуальной работы. Эти данные созвучны с мнением зарубежных коллег, отметивших то, что организация командной работы среди студентов на этапах подготовки, реализации и презентации проекта не только развивает навыки совместной работы, но и улучшает опыт обучения, объединяя разнообразные идеи и точки зрения [30].

Оценка результатов также позволила наметить пути совершенствования и программы практики, учитывающей личностный компонент.

ВЫВОДЫ

По итогам проведенного исследования результатов учебной практики (предметно-содержательной) на базе технопарка РГПУ студентов 3 курса Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена можно сделать следующие выводы:

- результаты учебной практики могут быть использованы для планирования последующих циклов прохождения этого вида практики студентами института художественного образования, а также при разработке новых образовательных программ и программ учебных дисциплин, учитывающих практико-ориентированный подход в подготовке художника-педагога;
- расширение перечня типов проектов, которые могут быть реализованы студентами в период прохождения практики, в частности, добавление типа просветительских и образовательных проектов, направленных на развитие интереса и толерантного отношения к иностранной культуре, способствуют социокультурному обмену;
- для повышения эффективности в процессе интеграции иностранного студента необходимо рассмотреть возможность уточнения положений практики. В качестве предложения рекомендации рассмотреть вопрос об обязательном включении иностранного студента (если такие обучаются на курсе) в состав команды;
- также возможно рассмотреть перспективы объединения с другими подразделениями РГПУ им. А.И. Герцена, а, возможно, и организаций-партнеров института художественного образования для расширения поля реализации проектов, выполненных в процессе прохождения практики на базе технопарка;
- анализ результатов учебной практики позволит сформулировать теоретические положения при обосновании актуальности проекта «Культурный мост», направленного на развитие благоприятной образовательной и воспитательной среды для иностранных обучающихся Герценовского университета (Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А. И. Герцена (проект № 65-ВГ)).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А. И. Герцена (проект № 65-ВГ) [The research was supported by an internal grant of the Herzen State Pedagogical University of Russia (project No. 65-VG)].

ЛИТЕРАТУРА

1. Декларация принципов международного культурного сотрудничества: 4 ноября 1966 г. // Акты Генеральной конференции, четырнадцатая сессия, Париж, 1966 год. Париж: ЮНЕСКО, 1967. Т. 1. С. 101–104. URL: https://kgior.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Декларация_1966.pdf (дата обращения: 05.03.2025)
2. Всеобщая декларация о культурном разнообразии: 2 ноября 2001 г. // Акты Генеральной конференции, 31-я сессия, Париж, 2001 год. Париж: ЮНЕСКО, 2001. URL: https://kgior.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Декларация_2001.pdf (дата обращения: 05.03.2025).
3. Обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса об осуществлении Декларации Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека: наилучшие практики и трудности: краткий доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 14 сентября

- 2016 г. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/075/54/pdf/g1707554.pdf> (дата обращения: 05.03.2025).
4. Федеральный закон № 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». (с изменениями на 28 февраля 2025 года). 2012. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617> (дата обращения: 20.01.2025).
 5. Приказ ФАДН России от 17.11.2020 № 142. Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». 2020. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369347/ (дата обращения: 06.02.2025).
 6. Галагузова М. А., Швецова А. В., Чжан В. Особенности интеграции китайских студентов в образовательное пространство российских университетов // Образование и наука. 2024. Т. 26. № 6. С. 138–166. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2024-6-138-166>
 7. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 1426 от 04.12.2015 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)». URL: <https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf> (дата обращения: 06.02.2025).
 8. Chao Ma., Galustyan S. D., Borozdin S. A. International Exchange and Cooperation in the Field of Higher Education // Dagestan State Pedagogical University Journal. Psychological and Pedagogical Sciences. 2021. Vol. 15. No. 2. P. 105–108. DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-2-105-108
 9. Wilczewski M., Alon I. Language and communication in international students' adaptation: a bibliometric and content analysis review // Higher Education. 2023. Vol. 85. No. 6. P. 1235–1256. DOI: 10.1007/s10734-022-00888-8
 10. Pavlushkina T. V., Schepkina N. K., Dvoryankina E. K., et al. Pedagogical support of foreign students social adaptation in Russian University // International Review of Management and Marketing. 2016. Vol. 6, No. 2. P. 69–75.
 11. Bierwiazzonek, K., & Waldzus, S. Socio-Cultural Factors as Antecedents of Cross-Cultural Adaptation in Expatriates, International Students, and Migrants // Journal of Cross-cultural Psychology. 2016. Vol. 47. No. 6. P. 767–817. <https://doi.org/10.1177/0022022116644526>
 12. Amirali S., Bakken J. P. Trends and challenges of recruiting and retaining international graduate students: An internal perspective // Journal of Education Research. 2015. No. 9(4). P. 425–433.
 13. Philippart C., Lejot E. Inclusion in a multilingual higher education environment: a foreign student perspective // International Journal of Social Pedagogy. 2025. No 14(1). P. 1–20. <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2025.v14.x.003>
 14. Беккер И. Л., Иванчин С. А. Проблемы адаптации иностранных студентов к образовательному процессу российского вуза (на примере Пензенского государственного университета) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015. № 4 (36). С. 247–257.
 15. Леденева В. Ю., Абдуллаев Р. С., Гусейнова Л. Д. Факторы социокультурной адаптации иностранных студентов из Азербайджана и Китая в российских вузах // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 10. С. 118–134. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-134>
 16. Adisa T. A., Baderin M., Gbadamosi G., Mordi C. Understanding the trajectory of the academic progress of international students in the UK // Education + Training. 2019. Vol. 61. No. 9. P. 1100–1122. <https://doi.org/10.1108/ET-08-2018-0177>
 17. Molina M. P., Ortiz R. Active learning methodologies in teacher training for cultural sustainability // Sustainability. 2020. No. 12. P. 9043. <https://doi.org/10.3390/su12219043>
 18. Molina-Torres M.-P. Project-Based Learning for Teacher Training in Primary Education // Education Sciences. 2022. No. 12 (10). P. 647. <https://doi.org/10.3390/educsci12100647>.
 19. Che-Aron Z., Matcha W. Project-Based Learning with Gallery Walk: The Association with the Learning Motivation and Achievement // International Journal of Modern Education and Computer Science. 2023. Vol. 15. No. 5. P. 1–13. <https://doi.org/10.5815/ijmecs.2023.05.01>
 20. Куликова Д. Н., Олейников И. В. Роли преподавателя и студента в условиях трансформации высшего образования (на примере проектной деятельности) // Перспективы науки и образования. 2024. № 5(71). С. 142–161. <https://doi.org/10.32744/pse.2024.5.9>
 21. Guo P., Saab N., Post L. S., Wilfried A. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures // International Journal of Educational Research. 2020. Vol. 102. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586>
 22. Molina-Torres M.-P. Project-Based Learning for Teacher Training in Primary Education // Education Sciences. 2022. No. 12(10). P. 647. DOI: 10.3390/educsci12100647
 23. Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Никольский В. С., Шаброва Н. В. Академическая и социокультурная адаптация студентов в вузах России // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 12. С. 9–30. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-12-9-30>
 24. Yulhendri Y., Prima Sakti M. R., Sofya R., Ritonga M., Alisha W. P., Sudjatmoko A., Susanti N. Strategies for Project Based Learning during the Pandemic: The Benefits of Reflective Learning Approach // Sage Open. 2023. Vol. 13. No. 4. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/21582440231217885> (дата

- обращения: 28.04.2025). <https://doi.org/10.1177/21582440231217885>
25. Данейкин Ю. В., Калпинская О. Е., Федотова Н. Г. Проектный подход к внедрению индивидуальной образовательной траектории в современном вузе // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 8-9. С. 104–116. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-104-116>
 26. Баркова Н. Н., Карпенко А. В. Проблемы организации проектной деятельности студентов педагогических университетов // Проблемы современного образования. 2022. № 4. С. 151–164. DOI 10.31862/2218-8711-2022-4-151-164
 27. Стародубцев В. А. Практико-центрированное обучение в высшей школе // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 5. С. 75–87. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-5-75-87>
 28. Певная М. В., Боронина Л. Н., Кульминская А. В. Актуальные вопросы реализации проектного обучения в высшей школе (по материалам круглого стола) // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 12. С. 142–154. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2024-33-12-142-154>
 29. Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Профессиональная адаптация вузовских студентов в меняющемся мире профессий // Образование и наука. 2023. Т. 25. № 2. С. 191–223. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-2-191-223>
 30. Seisenbek M., Adylbekova E. Pedagogical Conditions for the Organization of Project Activities in the Educational Process // Eurasian Science Review An International peer-reviewed multidisciplinary journal. 2024. Vol. 2, No. 2. P. 155–161. <https://doi.org/10.63034/esr-47>
 31. Ледовская Т. В., Солянин Н. Э. Формирование универсальных педагогических компетенций средствами современных технопарков (на примере социальных УПК) // Преподаватель XXI век. 2022. № 4-1. С. 75–87. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-4-75-87
 32. Евдокимова В. Е., Устинова Н. Н. Технопарк универсальных педагогических компетенций как современное профессионально ориентированное развивающее пространство // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32130> (дата обращения: 24.02.2025). <https://doi.org/10.17513/spno.32130>
 33. Программа развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» на 2024–2025 годы. URL: https://www.herzen.spb.ru/upload/medialibrary/99d/sji1ufmyl9eexin7odar7ip40cawcs8/Программа-razvitiya-2024_2030.pdf (дата обращения: 01.02.2025).
 34. Технопарк универсальных педагогических компетенций Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. URL: <https://technopark.herzen.spb.ru/lk/> (дата обращения: 01.02.2025).
 35. Мариненко О. П. Потребность иностранных студентов в поддержке вуза // Интеграция образования. 2024. Т. 28. № 3(116). С. 334–346. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346>
 36. Yang C., Popov V., Biemans H. J. A., Liu J. Challenges of Chinese Students In Intercultural Communication: A Systematic Literature Review // Journal of Intercultural Communication. 2025. Vol. 25, No. 1. P. 41–54. <https://doi.org/10.36923/jicc.v25i1.993>
 37. Engberg M. E., Davidson L. M., Manderino M., Jourian T. J. Examining the relationship between intercultural engagement and undergraduate students' global perspective // Multicultural Education Review. 2016. Vol. 8. No. 4. P. 253–274. DOI: 10.1080/2005615X.2016.1237417
 38. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция). 2002. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 01.02.2025).
 39. Ромм Т. А., Луференко У. С. Становление и развитие образовательных технопарков // Сибирский педагогический журнал. 2021. № 4. С. 128–137. <https://doi.org/10.15293/1813-4718.2104.13>
 40. Уракова Е. А., Платонова А. А., Ураков А. А. Применение проектных технологий в профессиональном образовании на базе технопарков современного типа // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 79-4. С. 244–246.
 41. Levin O., Muchnik-Rozanov Y. Professional development during simulation-based learning: Experiences and insights of preservice teacher // Journal for Educators Teachers and Trainers. 2022. No. 4. P. 1–17. DOI: 10.1080/02607476.2022.2048176
 42. Bakaeva I. A., Dmitrieva P. R., Zherdeva A. A., et al. Psychological Portrait of the Modern Mentor of Students' Group Projects // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2023. Vol. 11. No. 1. P. 27–35. DOI 10.23947/2334-8496-2023-11-1-27-35
 43. Мишин И. Н. Реализация проектной деятельности в системе студентоцентрированного обучения // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3. С. 140–151. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-3-140-151>

REFERENCES

1. UNESCO. Declaration of the Principles of International Cultural Cooperation (Proclaimed on 4 November 1966 at the 14th session of the General Conference of UNESCO). Available at: https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Декларация_1966.pdf (accessed 5 March 2025). (In Russ.)

2. UNESCO. Universal Declaration on Cultural Diversity (Proclaimed on 2 November 2001 at the 31st session of the General Conference of UNESCO). Available at: https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Декларация_2001.pdf (accessed 5 March 2025). (In Russ.)
3. UN Human Rights Council. Summary report of the Office of the High Commissioner for Human Rights on the panel discussion on the implementation of the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training: best practices and challenges. 14 September 2016. Available at: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/075/54/pdf/g1707554.pdf> (accessed 5 March 2025). (In Russ.)
4. Russian Federation. Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 "On Education in the Russian Federation" (as amended on February 28, 2025). Available at: <https://docs.cntd.ru/document/902389617> (accessed 20 January 2025). (In Russ.)
5. Federal Agency for Ethnic Affairs. Order No. 142 of 17.11.2020 "On approval of methodological recommendations for regional authorities of the Russian Federation on social and cultural adaptation and integration of foreign citizens in the Russian Federation". Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369347/ (accessed 6 February 2025). (In Russ.)
6. Galaguzova M.A., Shvetsova A.V., Zhang V. Features of integration of Chinese students into the educational space of Russian universities. *Education and Science*, 2024, vol. 26, no. 6, pp. 138–166. DOI: 10.17853/1994-5639-2024-6-138-166. (In Russ.)
7. Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Order No. 1426 of 4 December 2015 "On approval of the Federal State Educational Standard of Higher Education in the field 44.03.01 – Pedagogical Education (Bachelor's level)". Available at: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf> (accessed 6 February 2025). (In Russ.)
8. Chao Ma, Galustyan S.D., Borozdin S.A. International Exchange and Cooperation in the Field of Higher Education. Dagestan State Pedagogical University Journal. *Psychological and Pedagogical Sciences*, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 105–108. DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-2-105-108
9. Wilczewski M., Alon I. Language and communication in international students' adaptation: a bibliometric and content analysis review. *Higher Education*, 2023, vol. 85, no. 6, pp. 1235–1256. DOI: 10.1007/s10734-022-00888-8.
10. Pavlushkina T. V., Schepkina N. K., Dvoryankina E. K., et al. Pedagogical support of foreign students social adaptation in Russian University. *International Review of Management and Marketing*, 2016, vol. 6, no. 2, pp. 69–75.
11. Bierwiazzonek, K., & Waldzus, S. Socio-Cultural Factors as Antecedents of Cross-Cultural Adaptation in Expatriates, International Students, and Migrants. *Journal of Cross-cultural Psychology*, 2016, vol. 47, no.6, pp. 767–817. DOI: 10.1177/0022022116644526
12. Amirali S., Bakken J. P. Trends and challenges of recruiting and retaining international graduate students: An internal perspective. *Journal of Education Research*, 2015, no. 9(4), pp. 425–433.
13. Philippart C., Lejot E. Inclusion in a multilingual higher education environment: a foreign student perspective. *International Journal of Social Pedagogy*, 2025, no 14 (1), pp. 1–20. DOI:10.14324/111.444. ijsp.2025.v14.x.003.
14. Bekker I. L., Ivanchin S. A. Problems of adaptation of foreign students to the educational process of a Russian university (using the example of Penza State University). *University Proceedings. Volga Region. Humanities*, 2015, no. 4 (36), pp. 247–257. (In Russ.)
15. Ledeneva V. YU., Abdullaev R. S., Gusejnova L. D. Factors of socio-cultural adaptation of foreign students from Azerbaijan and China in Russian universities. *Higher education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 10, pp. 118–134. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-134. (In Russ.)
16. Adisa T. A., Baderin M., Gbadamosi G., Mordi C. Understanding the trajectory of the academic progress of international students in the UK. *Education + Training*, 2019, vol. 61, no. 9, pp. 1100–1122. DOI: 10.1108/ET-08-2018-0177.
17. Molina M. P., Ortiz R. Active learning methodologies in teacher training for cultural sustainability. *Sustainability*, 2020, no. 12, pp. 9043. DOI: 10.3390/su12219043.
18. Molina-Torres M.-P. Project-Based Learning for Teacher Training in Primary Education. *Education Sciences*, 2022, no. 12 (10), pp. 647. DOI: 10.3390/educsci12100647.
19. Che-Aron Z., Matcha W. Project-Based Learning with Gallery Walk: The Association with the Learning Motivation and Achievement. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 2023, vol. 15, no. 5, pp. 1–13. DOI:10.5815/ijmecs.2023.05.01.
20. Kulikova D. N., Oleinikov I. V. The roles of the teacher and the student in the context of the transformation of higher education (using project activities as an example). *Perspectives of Science and Education*, 2024, no. 5(71), pp. 142–161. DOI: 10.32744/pse.2024.5.9 (In Russ.)
21. Guo P., Saab N., Post L. S., Wilfried A. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research*, 2020, vol. 102, DOI: 10.1016/j.ijer.2020.101586.
22. Molina-Torres M.-P. Project-Based Learning for Teacher Training in Primary Education. *Education Sciences*, 2022, no. 12(10), pp. 647. DOI: 10.3390/educsci12100647.
23. Ambarova P. A., Zborovskii G. E., Nikol'skii V. S., Shabrova N. V. Academic and socio-cultural adaptation

- of students in Russian universities. *Higher education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 12. pp. 9–30. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-12-9-30. (In Russ.)
24. Yulhendri Y., Prima Sakti M. R., Sofya R., Ritonga M., Alisha W. P., Sudjatmoko A., Susanti N. Strategies for Project Based Learning during the Pandemic: The Benefits of Reflective Learning Approach. *Sage Open*, 2023, vol. 13, no 4, URL: <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/21582440231217885> (accessed 28 April 2025). DOI: 10.1177/21582440231217885.
 25. Daneikin YU. V., Kalpinskaya O. E., Fedotova N. G. Project Approach to the Implementation of Individual Educational Paths in Modern University. *Higher education in Russia*, 2020, vol. 29, no. 8–9, pp. 104–116. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-104-116. (In Russ.)
 26. Barkova N. N., Karpenko A. V. Problems of organizing project activities of students of pedagogical universities. *Problems of modern education*, 2022, no. 4, pp. 151–164. DOI: 10.31862/2218-8711-2022-4-151-164. (In Russ.)
 27. Starodubtsev V. A. Practice-centered learning in higher education. *Higher education in Russia*, 2021, vol. 30, no. 5, pp. 75–87. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-5-75-87. (In Russ.)
 28. Pevnaya M. V., Boronina L. N., Kul'minskaya A. V. Current issues of implementing project-based learning in higher education (based on materials from a round table). *Higher education in Russia*, 2024, vol. 33, no. 12, pp. 142–154. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-12-142-154. (In Russ.)
 29. Ambarova P. A., Zborovskij G. E. Professional adaptation of university students in the changing world of professions. *Education and Science*, 2023, vol. 25, no. 2, pp. 191–223. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-2-191-223. (In Russ.)
 30. Seisenbek M., Adylbekova E. Pedagogical Conditions for the Organization of Project Activities in the Educational Process. *Eurasian Science Review an International peer-reviewed multidisciplinary journal*, 2024, vol. 2, no. 2, pp. 155–161. DOI: 10.63034/esr-47.
 31. Ledovskaya T. V., Solynin N. EH. Formation of universal pedagogical competencies by means of modern technology parks (on the example of social universal professional competencies). *Teacher 21st century*, 2022, no. 4–1, pp. 75–87. DOI 10.31862/2073-9613-2022-4-75-87. (In Russ.)
 32. Evdokimova V. E., Ustinova N. N. Technopark of universal pedagogical competencies as a modern professionally oriented development space. *Modern problems of science and education*, 2022, no. 6–1, Available at: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32130>. DOI: 10.17513/spno.32130 (accessed 24 February 2025). (In Russ.)
 33. Development program of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Herzen State Pedagogical University of Russia” for 2024–2025. Available at: https://www.herzen.spb.ru/upload/medialibrary/99d/sji1ufmyl9eexin7odar7ip40cawcs8/Programma-razvitiya-2024_2030.pdf (accessed February 24 2025).
 34. Technopark of universal pedagogical competencies of the Herzen State Pedagogical University of Russia. Available at: <https://technopark.herzen.spb.ru/lk/> (accessed February 24 2025). (In Russ.)
 35. Marinenko O. P. The need of foreign students for university support. *Integration of education*, 2024, vol. 28, no. 3(116), pp. 334–346. DOI: 10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346. (In Russ.)
 36. Yang C., Popov V., Biemans H. J. A., Liu J. Challenges of Chinese Students In Intercultural Communication: A Systematic Literature Review. *Journal of Intercultural Communication*, 2025, vol. 25, no. 1, pp. 41–54. DOI: 10.36923/jicc.v25i1.993.
 37. Engberg M. E., Davidson L. M., Manderino M., Jourian T. J. Examining the relationship between intercultural engagement and undergraduate students' global perspective. *Multicultural Education Review*, 2016, vol. 8, no 4, pp. 253–274. DOI: 10.1080/2005615X.2016.1237417.
 38. Russian Federation. Federal Law “On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation” of 25.07.2002 No. 115-FZ (latest version). Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (accessed 24 February 2025). (In Russ.)
 39. Romm T. A., Luferenko U. S. Formation and development of educational technology parks. *Siberian pedagogical journal*, 2021, no. 4, pp. 128–137. DOI: 10.15293/1813-4718.2104.13. (In Russ.)
 40. Urakova E. A., Platonova A. A., Urakov A. A. Application of project technologies in professional education based on modern technology parks. *Problems of modern pedagogical education*, 2023, no. 79–4, pp. 244–246. (In Russ.)
 41. Levin O., Muchnik-Rozanov Y. Professional development during simulation-based learning: Experiences and insights of preservice teacher. *Journal for Educators Teachers and Trainers*, 2022, no. 4, pp. 1–17. DOI:10.1080/02607476.2022.2048176.
 42. Bakaeva I. A., Dmitrieva P. R., Zherdeva A. A., et al. Psychological Portrait of the Modern Mentor of Students' Group Projects. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2023, vol. 11, no. 1, pp. 27–35. DOI 10.23947/2334-8496-2023-11-1-27-35.
 43. Mishin I. N. Implementation of project activities in the student-centered learning system. *Higher education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 3, pp. 140–151. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-3-140-151 (In Russ.)

Авторы

Гильдина Татьяна Александровна

(Российская Федерация, г. Санкт–Петербург)
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
искусствоведения и педагогики искусства Института
художественного образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
E-mail: felmantanya@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3808-3764

Чернышова Эльвира Петровна

(Российская Федерация, г. Санкт–Петербург)
Доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры
искусствоведения и педагогики искусства Института
художественного образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
E-mail: ch-elvira@bk.ru
ORCID ID: 0000-0001-5086-5713
Scopus Author ID: 55967058400

Иглина Елена Александровна

(Российская Федерация, г. Санкт–Петербург)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры графики и
скульптуры Института художественного образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
E-mail: elena_iglina@mail.ru

Подольская Ксения Сергеевна

(Российская Федерация, г. Санкт–Петербург)
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
искусствоведения и педагогики искусства Института
художественного образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
E-mail: fonpodol@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-1311-909X

Authors

Tatyana A. Gildina

(Russian Federation, St. Petersburg)
Associate Professor, Candidate of Art History, Associate
Professor of the Department of Art History and Pedagogy of
Art, Institute of Art Education
The Herzen State Pedagogical University of Russia
E-mail: felmantanya@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3808-3764

Elvira P. Chernyshova

(Russian Federation, St. Petersburg)
Docent, Associate Professor, Candidate of Philosophical
Sciences, Associate Professor of the Department of Art
History and Pedagogy of Art, Institute of Art Education
The Herzen State Pedagogical University of Russia
E-mail: ch-elvira@bk.ru
ORCID ID: 0000-0001-5086-5713
Scopus Author ID: 55967058400

Elena A. Iglina

(Russian Federation, St. Petersburg)
Associate Professor, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor
of the Department of Graphics and Sculpture, Institute of Art
Education
Herzen State Pedagogical University of Russia
E-mail: elena_iglina@mail.ru

Ksenia S. Podolskaya

(Russian Federation, St. Petersburg)
Candidate of Art History, Associate Professor of the
Department of Art History and Pedagogy of Art, Institute of Art
Education
The Herzen State Pedagogical University of Russia
E-mail: fonpodol@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-1311-909X

Вклад авторов

Гильдина Т. А.: создание рукописи и её редактирование,
проведение исследования, концептуализация

Чернышова Э. П.: получение финансирования,
администрирование проекта, руководство исследованием,
создание рукописи и её редактирование

Иглина Е. А.: создание рукописи и её редактирование,
проведение исследования, формальный анализ

Подольская К. С.: создание рукописи и её
редактирование, проведение исследования,
концептуализация

© Гильдина Т. А., Чернышова Э. П., Иглина Е. А.,
Подольская К. С., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Tatyana A. Gildina: Conceptualization, Investigation,
Writing - Review & Editing

Elvira P. Chernyshova: Writing - Review & Editing,
Supervision, Project administration, Funding acquisition

Elena A. Iglina: Formal analysis, Investigation,
Writing - Review & Editing

Ksenia S. Podolskaya: Conceptualization, Investigation,
Writing - Review & Editing

© Tatyana A. Gildina, Elvira P. Chernyshova, Elena A. Iglina,
Ksenia S. Podolskaya, 2025

The author's declared no conflicts of interest